

ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ К ИСТОРИКО-СПОРТИВНЫМ СОБЫТИЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ОЛИМПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мамазиятов Дониербек Бахтиярович

Доцент кафедры физического воспитания и спорта Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова.

Аннотация: В работе представлены результаты анкетирования. Определено что точка зрения респондентов дают основание о введении регионального компонента «Истории физической культуры и олимпийского движения» структуру учебного плана университета физической культуры и спорта на принципах личносно ориентированного образования.

Ключевые слова: студенты, анкетирование, истории физической культуры, олимпийское движение. Современное Олимпийское движение имеет большое социальное значение, способствует установлению связей между спортивными организациями различных стран.

TALABALARNING TARIXIY VA SPORT TADBIRLARI VA OLIMPIYA TA'LIMI YO'NALISHLARIGA QIZIQISHLARI

Mamazyatov Donierbek Baxtiyarovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti jismoniy tarbiya va sport kafedراس dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'rovnoma natijalari keltirilgan. Respondentlarning fikrlari Jismoniy tarbiya va sport universiteti o'quv dasturiga talabaga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asosida "Jismoniy tarbiya tarixi va Olimpiya harakati" mintaqaviy komponentini kiritish uchun asos yaratishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: talabalar, so'rovnoma, jismoniy tarbiya tarixi, Olimpiya harakati. Zamonaviy Olimpiya harakati katta ijtimoiy ahamiyatga ega va turli mamlakatlardagi sport tashkilotlari o'rtasida aloqalarni o'rnatishga yordam beradi.

STUDENT INTERESTS IN HISTORICAL AND SPORTING EVENTS AND OLYMPIC EDUCATION AREAS

Mamazyatov Donierbek Bakhtiyarovich

Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Sharof Rashidov Samarkand State University.

Abstract: This paper presents the results of a survey. It is determined that the respondents' views provide grounds for introducing a regional component, "History of Physical Education and the Olympic Movement," into the curriculum of the University of Physical Education and Sports based on the principles of student-centered education.

Keywords: students, survey, history of physical education, Olympic movement. The modern Olympic movement has great social significance and facilitates the establishment of ties between sports organizations in different countries.

Олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, независимо от их политических и религиозных взглядов, расовой принадлежности. Борьба за претворение в жизнь прогрессивных Олимпийских принципов выражает общедемократическую сущность Олимпийского движения. Идея мирных спортивных состязаний молодёжи, международное сотрудничество, достижение взаимопонимания и дружбы между народами находят своё конкретное выражение в Олимпийских играх.

За много веков олимпийское движение преодолело много препятствий, забвение и отчуждение. Благодаря средствам массовой информации не

осталось ни одного человека в цивилизованном мире, который не знал бы, что такое Олимпиада, или не видел бы соревнования по телевизору.

На основе данных опроса студентов 4 курса Узбекского государственного университета физической культуры и спорта характеризовался исходный уровень сформированности олимпийского образования.

В анкетировании приняло участие 218 студентов, из них 126 (57,8%) юношей и 92 девушки (42,2%). По нашим данным, анализ общей успеваемости показывает, что большинство обследуемых студентов обучается на «удовлетворительно» и «хорошо».

Корреляционный анализ успеваемости студентов позволил выявить значимость учебных предметов в процессе формирования олимпийского образования (табл. 1).

Таблица 1.

Взаимосвязь показателей успеваемости студентов по дисциплине «История физической культуры и олимпийского движения» и предметов учебного плана «Спортивная деятельность (по видам деятельности)»
Предметы Контингент обследуемых Группы Девушки (n=35) Юноши (n=35)
дисциплин

Теория и методика избранного вида спорта 0,588 (средняя) 0,695 (тесная)
Теория и методика физической культуры 0,513 (средняя) 0,538 (средняя)
Менеджмент физической культуры и спорта 0,551(средняя) 0,539 (средняя)
История физической культуры и олимпийского движения 0,523 (средняя)
0,510 (средняя) Психология и психология спорта 0,492 (средняя) 0,477 (умеренная)
2 Педагогика и педагогика спорта 0,525 (средняя) 0,510 (средняя) 2
Философия 0,375 (умеренная) 0,406 (умеренная) 3 ИКТ в спорте 0,424
(умеренная) 0,416 (умеренная) 3 Анатомия 0,375 (умеренная) 0,363 (умеренная)
3 Физиология и физиология спорта 0,430 (умеренная) 0,334 (умеренная)

еренная) 3 Биомеханика спорта 0,326 (умеренная) 0,285 (слабая) 4
Спортивная медицина и реабилитация

0,262 (слабая) 0,266 (слабая) 4 Спортивная диетология и фармакология
0,270 (слабая) 0,268 (слабая) 4 *Первую группу* предметов, оказывающих
наибольшее влияние, составляют: «Теория и методика избранного вида
спорта», «Теория и методика физической культуры», «Менеджмент
физической культуры и спорта».

Во вторую группу включены такие предметы как: «История физической
культуры и олимпийского движения», «Психология и психология спорта»,
«Педагогика физической культуры и спорта». Успеваемость по этим
дисциплинам взаимосвязана с оценками по предмету «История физической
культуры и олимпийского движения».

Третья группа состоит из предметов: «Философия», «Информационно-
коммуникационные технологии в спорте», «Анатомия», «Физиология и
спортивная физиология».

Показатели успеваемости по данным предметам взаимосвязаны при 50%
уровне значимости с аналогичными результатами по дисциплине «История
физической культуры и олимпийского движения». Остальные предметы
включены в четвертую группу, успеваемость по которым не оказывает
влияние на показатели успеваемости по дисциплине «История физической
культуры и олимпийского движения».

Четвертая группа состоит из предметов: «Биомеханика спорта»,
«Спортивная медицина и реабилитация», «Спортивная диетология и
фармакология».

Таким образом, выявлена специфика влияния предметов учебного плана
на формирование знаний по дисциплине «История физической культуры и
олимпийского движения».

Анкетирование показало, что большинство студентов 4 курса имеют II

разряд (юноши – 50,8%, девушки – 42,4%) и III (юноши – 24,6%, девушки – 22,8%) спортивные разряды. Только около 5% (юноши – 4,8%, девушки – 5,4%) студентов 4 курса выполнили норматив мастера спорта.

Вычисления производились от показателей успеваемости студентов по представленным дисциплинам. Корреляционная зависимость вычислялась по формуле $r = n / \sum B$ в зависимости от коэффициента корреляции различают следующие корреляционные связи: - сильная, или тесная при коэффициенте корреляции $r > 0,70$; - средняя (при $0,50 < r < 0,69$); - умеренная (при $0,30 < r < 0,49$); - слабая (при $0,20 < r < 0,29$); - очень слабая (при $r < 0,19$).

За период обучения в вузе несколько изменилась структура спортивного мастерства студентов: отчетливо выражена тенденция роста специальной подготовленности. Заметно увеличилась доля спортсменов со званием мастер спорта (мужчины – 14,9%, женщины - 8,1%), но особенно существенно изменение количества лиц, выполнивших норматив первого спортивного разряда.

Сопоставление знаний по предмету «История физической культуры и олимпийского движения» и уровнем спортивного мастерства указывает на взаимосвязь: наиболее высокие оценки получали студенты, выполнившие 2 и 3 разряды. Мастера спорта в основном ориентировались в материалах, связанных со спортивными достижениями последних лет и недостаточно знали исторический аспект даже своего вида спорта.

Студенты – третьеразрядники чаще другого контингента затруднялись ответить на поставленные вопросы, связанные с олимпийским образованием.

При обследовании выявлено, что почти половина первокурсников (юноши - 49,2%, девушки - 43,5%) хотели бы после окончания работать по избранному виду спорта, 19,0% юношей желали быть менеджерами, а 16,3% девушек – инструкторами по фитнесу. К сожалению, 21% юношей затруднились ответить на данный вопрос и это в основном контингент с

низким уровнем сформированности знаний по олимпийскому образованию.

Анкетирование показало, что большинство студентов (юноши-83,5%, девушки - 85,9%) - выпускники различных областей.

Большинство студентов 1 курса оценили свои знания о состоянии и развитии физической культуры на удовлетворительные (юноши – 44,4%, девушки - 43,5%) и хорошие (юноши - 41,3%, девушки – 35,9%) оценки. «Ничего не знаю» ответили только 4,8% юношей и 9,7% девушек, а затруднялись ответить на данный вопрос около 10% контингента (юноши – 9,5%, девушки – 10,9%). Около половины первокурсников (юноши - 49,2%, девушки – 53,3%) смогли назвать конкретные физкультурно-спортивные мероприятия, традиционно проводимые в Узбекистане.

Взаимосвязь показателей успеваемости студентов по дисциплине «История физической культуры и олимпийского движения» и предметов учебного плана «Спортивная деятельность (по видам деятельности)»

Только отдельные студенты знали о традиционных соревнованиях инвалидов (юноши - 2,4%, девушки - 4,3%) и спортивных играх в регионах (юноши - 4,0%). Опрос студентов 4 курса принципиально не изменил их ответы на данный вопрос: 44,3% юношей и 40,4% девушек затруднялись назвать традиционные спортивно-массовые мероприятия, проводимые в республике.

Таким образом, за период обучения в вузе знания студентов о спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в республике, существенно не изменились и оставались у большинства обследуемого контингента на низком уровне. Нами также выявлена и завышенная самооценка знаний студентов о традиционных спортивных мероприятиях.

Телевидение, газеты интернет – основные источники получения информации о физической культуре и спорте студентов 1 курса (юноши – 69,8%, девушки – 71,3%).

По мнению респондентов, тренеры мало предоставляют информации (3,4 – 7,4%) о развитии физической культуры и спорта в нашем регионе. Информация о спортивно- массовых мероприятиях не интересует около 5% студентов.

По данным респондентов, уровень информации о физической культуре и спорте в Ташкентской области средний (юноши – 47,5%, девушки – 48,3%) и низкий (юноши – 27,0%, девушки – 28,1%). Только отдельные студенты (юноши – 8,2%, девушки – 6,7%) отмечали высокий уровень информации о физической культуре и спорте. За период обучения в вузе мнения респондентов по данному вопросу существенно не изменились.

Студенты 1 и 4 курсов (соответственно 45,9% и 57,6% контингента) предпочитали информацию об участии спортсменов в различных соревнованиях. 50% девушек первокурсников эту информацию в большей мере использовали для расширения своего кругозора, а 39,7% их однокурсников юношей – для удовлетворения интереса. Отмечается низкий уровень использования информационных знаний о развитии физической культуры и спорта в Ташкентской области в профессиональной деятельности студентов (юноши - 14,3%, девушки -13,0%).

У выпускников университета доминирующим остается фактор расширения кругозора (юноши – 37,7%, девушки – 36,0%) заметно повышается предназначение профессиональной для реализации спортивной информации (юноши – 32%, девушки – 28%).

Юноши полагали, что наиболее развит футбол. Эта точка зрения не изменилась за период обучения в вузе. По мнению респондентов, плавание, легкая атлетика и гандбол также относятся к приоритетным видам спорта. Девушки отмечали, что плавание и легкая атлетика – ведущие виды спорта в нашей республике. Однако это расходится с действительностью. Ошибочность представлений очевидна.

Только около половины опрошенных студентов 1 курса (юноши –67,4%, девушки – 59,5%) назвали спортсменов-победителей олимпийских игр. В основном указывали Руслана Нурутдинова, Шахрам Гиясова, Бектемира Меликузиева, Антона Фокина, Оксану Чусовитину.

На 4 курсе уже большинство студентов (юноши – 95,9%, девушки - 93,3%) дали положительный ответ на данный вопрос. Значительно расширился список победителей и призеров Олимпийских игр, названный респондентами.

Большинство студентов 1 курсов (юноши – 73,0%, девушки – 70,7%) назвали лучших тренеров Миржалола Касымова, Равшана Хайдарова, Азамата Абдуримова, Армена Багдасарова, Ивана Штурбабина, Рустама Касымжонова.

Вызывает тревогу тот факт, что отдельные студенты, в преддверии полученные диплома о высшем спортивном образовании не могут назвать лучших спортсменов и тренеров.

Настораживает и то обстоятельство, что студенты знают передовой спортивный контингент в основном из своей спортивной специализации.

Аналогичная закономерность выявлена при анализе знаний о лучших физкультурно- спортивных организациях.

На вопрос: «Кого Вы можете назвать легендой?» ответили 69,8% юношей и 68,5% девушек студентов 1 курса. Наиболее часто называли боксеров, дзюдоистов.

Только около половины студентов 1 курса (юноши 58,7%, девушки - 57,6%) назвали наиболее яркие спортивные события в истории. У 4 курса этот показатель значительно выше (юноши – 94,3%, девушки – 96,6%).

Большинство респондентов ответили положительно о ведении предмета «История физической культуры и олимпийского образования» в учебный план физической культуры.

Подводя итоги анкетирования можно заключить, что студенты университета физической культуры и спорта недостаточно знают материалы, характеризующие состояние и особенности развития физической культуры и спорта. В основном они апеллируют данными последних событий, практически не называют спортивные достижения более раннего периода. Бесспорно, это сдерживает становление профессиональной подготовки специалиста по физической культуре и спорту.

Результаты анкетирования и точка зрения респондентов дают основание о введении регионального компонента «Истории физической культуры и олимпийского движения» структуру учебного плана университета физической культуры и спорта на принципах лично ориентированного образования.

В настоящее время содержание олимпийского образования определяется как система знаний, умений и навыков, мировоззренческих и нравственно-практических идей, которыми необходимо овладеть студентам в процессе обучения в вузе физкультурно- спортивного профиля. Доминирует так называемый ориентированный подход к определению сущности содержания олимпийского образования.

Личностно-ориентированная подготовка будущих специалистов физической культуры и спорта к профессиональной деятельности требует усиления национально- регионального компонента содержания олимпийского образования.

Региональный подход способствует появлению добавочного, личностного смысла учебной работы. Региональный характер деятельности обучающегося становится мощным мотивирующим фактором учения, способствующим формированию целостного представления о профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спорту.

В условиях гуманизации олимпийского образования проблема интеграции регионального компонента в процессе подготовки специалистов физической культуры и спорта приобретает большую актуальность.

Литература:

1. Бубка С. Н. Олимпийский спорт в обществе: история развития и современное состояние / С. Н. Бубка. - К.: Олимп. лит., 2012. - 260 с.

2. Платонов В.Н. «Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте». - К.: Олимп. лит., 2009. - С. 641-670.

3. Визитей Н. Олимпизм Пьера де Кубертена и исторические перспективы реализации его идей / Н. Визитей, В. Монолаки // Наука в олимп. спорте, 2013. - № 3. - С. 5-15,

4. Родиченко В.С., Столяров В.И. Идеология и олимпийское образование // Теория и практика физической культуры, 1996, № 6, с. 2-7.

5. Столяров В.И. Актуальные проблемы теории и практики олимпийского образования детей и молодежи//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 1998, №4 - С.13-20.